

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331529>
УДК 378.147:004+378.014.3

ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

С.М. Левин,
к.ю.н., PhD, проф.,
ТУСУР,
г. Томск

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перспектив анализа данных систем управления обучением (LMS) с целью повышения качества обучения и фокусирования на индивидуально-ориентированном образовательном процессе студентов высших учебных заведений. Автор классифицирует группы данных, генерируемых в связи с обучением студентов, а также оценивает эффективность анализа каждой из них.

В статье рассматриваются вопросы практического применения анализа в сегодняшних условиях использования вузами платформ дистанционного обучения, а также перспективы развития более персонализированного подхода к учащимся. В качестве выводов приводятся заключение и рекомендации для практического использования анализа данных применительно к образовательной системе России.

Ключевые слова: анализ данных, большие данные, образовательный процесс, высшие учебные заведения, системы управления обучением (LMS)

PERSPECTIVES OF DATA ANALYSIS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

S.M. Levin,
Cand. of Law Sc., PhD, Professor,
TUSUR,
Tomsk

Annoation: The article observes the perspectives of data analysis of learning management systems (LMS) to improve the quality of education and focus on the individually-oriented educational process of students of higher educational institutions. The author classifies groups of data generated in connection with student learning and also evaluates the effectiveness of the analysis of each of them.

The article discusses the practical application of analysis in today's conditions of using distance learning platforms by universities and the prospects for developing a more personalized approach to students. As conclusions, the conclusion and recommendations for the practical use of data analysis concerning the educational system of Russia are given.

Keywords: data analysis, big data, educational process, higher education institutions, learning management systems (LMS)

Технологии вносят изменения в высшее образование не один десяток лет. Частичное или полное дистанционное образование, использующее системы управления обучением, было широко распространено и до начала массового перехода к формату онлайн, вызванного пандемией COVID-19 [1]. Начиная с середины 2000-х, различные учреждения среднего и высшего образования реализуют учебные программы с обязательным использованием ноутбуков, нетбуков либо планшетов. По мере того, как в обучение внедряются цифровые инструменты, деятельность всех участников образовательного процесса создаёт огромное количество данных.

Студенты, которые учатся сегодня, выросли вместе с интернетом [2]. Их образование и повседневная деятельность оставляют многочисленные цифровые следы, включая, помимо прочего, щелчки мышью и нажатия клавиш перед компьютером, вкладки и пролистывание на смартфонах и планшетах, движения, обнаруживаемые датчиками движения, и выражения лица, записанные камерами. Хотя вопросы обработки и анализа больших данных в образовательных целях все ещё малоизучены, многообещающие перспективы использования уже присутствуют.

Исследователи отмечают [3], что высшие учебные заведения могут использовать аналитику для эффективных изменений в

различных сегментах деятельности университетов, включая поступление студентов, их поддержку, управление финансовой помощью и прочих образовательных и вспомогательных процессах [4]. Однако, чтобы начать этот анализ, следует рассмотреть взаимодействие со студентами как цикл, включающий период, предшествующий поступлению, непосредственно период обучения, а также период после окончания обучения. Фокусировка аналитики зависит от поставленных учебными заведениями целей и ограничена самой аналитической концепцией, а также набором данных. Аналитика может сыграть уникальную роль в образовательном процессе, сопутствующих ему взаимоотношениях между университетом и студентами, и как следствие – качестве полученного образования.

Источниками данных могут служить системы управления обучением, электронные образовательные среды, веб-сервисы и любое иное программное обеспечение, используемое участниками образовательного процесса. Также полезные данные можно найти во внешних по отношению к университету и студентам источниках, например, сведения о школьном и послевузовском обучении [5].

В рамках образовательного контекста большие данные разделяют на три уровня, по характеру их использования – микроуровень, мезоуровень и макроуровень.

Данные микроуровня представляют собой детализированную посекундную информацию, характеризующую взаимодействие между учащимися их учебной средой, включая системы управления обучением, электронные курсы, симуляторы.

На мезоуровне большие данные включают сведения, получаемые при выполнении заданий, тестов и использовании иных электронных инструментов. Иными словами, данные мезоуровня – сведения о прогрессе учащихся в познавательной сфере, а также сопутствующие им данные о социальных способностях студентов [6].

Макроуровень характеризуется данными, собранными на институциональном уровне [7]. В частности, демографические данные, сведения о приеме на обучение, расписания занятий, о зачислении на курс, окончании обучения. Этот уровень данных характеризуется малой частотой обновления – один-два раза в течение учебного семестра.

Приведённые категории не следует рассматривать как строгое сегментирование информации. Каждый из уровней может содержать информацию, имеющую отношение к другому уровню.

В процессе исследования в качестве цели рассматривалась оценка возможности внедрения анализа образовательных данных в российских университетах. Основными задачами было определение источников и характера требуемых данных, периода, подлежащего анализу и целей оценивания.

В силу ограниченности источников и коллекторов данных в российской системе образования наиболее адекватным решением может стать использование анализа на этапе обучения студента в университете. Недостаточность и данных для правильного анализа на этапах до поступления в учебное заведение и после его окончания может дать некорректные результаты. Таким образом, анализ включает прогностическую и предписательную аналитику больших данных, но охватывает только период обучения в университете [8].

Источником данных являются системы управления обучением, электронные образовательные среды, информационные системы университетов, а также любое иное программное обеспечение, установленное на устройствах, используемых в процессе обучения, включая личные устройства студентов [9].

Основные цели прогностической и предписательной аналитики можно условно распределить по трём сегментам. Первый сегмент – группа целей по совершенствованию образовательного процесса на уровне университета. К подобным целям относятся формирование учебной программы, учитывающей специфику региона и низкую мобильность студентов, поиск инструментов финансирования обучения, а также обеспечения последующего трудоустройства выпускников. Второй сегмент – модернизация учебного процесса: создание, внедрение, оценка и корректировка учебных курсов, педагогических технологий. Третий сегмент целей сфокусирован на анализе индивидуальных особенностей студентов. Он связан с вопросами мотивации, психического здоровья [2] и поиском точек давления, из-за которых студенты бросают учебу [10].

Решения, получаемые в результате анализа, направлены на:

– формирование учебной программы, учитывающей специфику региона и низкую мобильность студентов;

- модернизацию учебного процесса, нацеленную на личностно-ориентированный подход;
- учёт индивидуальных особенностей студентов в учебном и психическом аспектах.

Информация об учебной активности студентов может регистрироваться информационно-аналитической системой. Для каждого из учащихся формируется индивидуальный профиль с соответствующим набором данных. Аналитическая система сможет обеспечить обработку данных, их анализ, выявление связей между данными и зависимости между ними. Подобная система может быть настроена на выявление статистических зависимостей между различными данными. К ним могут относиться пропуск занятий и оценка за обучение, низкая успеваемость студента по нескольким предметам, учебная активность и успеваемость в классах, применяющих разные педагогические методики [11]. В зависимости от выявленных статистических зависимостей информационно-аналитическая система может выявлять учащихся из групп риска, требующих особого внимания, эффективность применения педагогических методик. Соответствующая информация может передаваться администрации и преподавателям университета, а также непосредственно в системы управления обучением. Например, на основе анализа успеваемости студента могут быть предложены дополнительные курсовые работы и индивидуальные задания. Обобщение данных по успеваемости может дать представление об уровне преподавания тех или иных дисциплин [12]. В результате университет получит возможность использования системы анализа данных для выявления более эффективных методов обучения. Один из способов реализации – преподавание одного и того же предмета с применением различных методик в разных классах. Анализ конечных результатов по вовлечённости студентов и их успеваемости поможет выбрать наиболее эффективные способы обучения. Учёт системой региональных особенностей расположения университета позволит скорректировать учебные программы.

Нынешний дискурс об использовании больших данных в высшем образовании сосредоточен, в основном, на поведении и успеваемости учащихся, совершенствовании образовательной

системы и интеграции анализа больших данных в процесс обучения [13].

Университеты хранят большое количество потенциально полезных сведений, которые сегодня являются самостоятельными, не связанными друг с другом наборами данных. Благодаря анализу больших данных на основе предложенной концепции университеты могут эффективно и эффективно и скоординированно использовать огромное количество собранных данных [14].

Очевидно, что на нынешнем этапе использования высшими учебными заведениями систем управления обучением анализ данных микроуровня является затратным и малодостижимым. Обработка огромного объема данных этой категории требует вычислительных мощностей высокой производительности, современных методов обработки больших данных и соответствующего специализированного программного обеспечения, создание которого, в свою очередь, невозможно без соответствующего финансирования работы квалифицированных специалистов. Однако, анализ данных мезоуровня, даже самый простой, может привести к повышению эффективности обучения студентов и получения последними требуемых компетенций [15].

Учитывая перспективность исследований и внедрения аналитических инструментов в образовательный процесс вузов, планируется провести исследования в области формирования инструментов для эффективного сбора и обработки данных на этапах до обучения студентов и после окончания обучения, применимо к условиям российского высшего образования.

Список литературы

[1] Исакова А.И. Платформы взаимодействия со студентами в условиях пандемии COVID-19 и дистанционного обучения / А.И. Исакова, А.М. Кориков, С.М. Левин // Современное образование: повышение конкурентоспособности университетов: В 2 ч. Ч. 2: материалы междунар. науч.-метод. конф., 28–29 января 2021 г., Томск, Россия. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2021. 189-195 с.

[2] Левин С.М. Методы улучшения психического здоровья студентов в условиях вынужденного дистанционного обучения и социального дистанцирования / С.М. Левин // Векторы благополучия: экономика и социум. – 2021. № 1(40). 66-78 с. – DOI 10.18799/26584956/2021/1(40)/1086.

[3] Baig M.I. Big data in education: a state of the art, limitations, and future research directions / M.I. Baig, L. Shuib, E. Yadegaridehkordi // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2020. Т. 17. №. 1. 1-23 с.

[4] Tang Z. Big data analysis and modeling of higher education reform based on cloud computing technology / Z. Tang // Security and Communication Networks. – 2022. Т. 2022.

[5] A review on student attrition in higher education using big data analytics and data mining techniques / S.S. Tarmizi A. et al. // International Journal of Modern Education and Computer Science. – 2019. Т. 11. №. 8. 1-14 с.

[6] Fischer C. et al. Mining big data in education: Affordances and challenges / C. Fischer et al. // Review of Research in Education. – 2020. Т. 44. №. 1. 130-160 с.

[7] Habich-Sobiegalla S. Citizens' electric vehicle purchase intentions in China: An analysis of micro-level and macro-level factors / S. Habich-Sobiegalla, G. Kostka, N. Anzinger // Transport Policy. – 2019. Т. 79. 223-233 с.

[8] Гвозденко Ю.В. Большие данные в системе образования / Ю.В. Гвозденко, А.А. Ищенко, А.В. Пилипенко // Международный студенческий научный вестник. – 2019. №. 5-1. 20-20 с.

[9] Villegas-Ch.W. Improvement of an online education model with the integration of machine learning and data analysis in an LMS / Ch.W. Villegas, M. Román-Cañizares, X. Palacios-Pacheco // Applied Sciences. – 2020. Т. 10. №. 15. 5371 с.

[10] Еременко В.И. Почему студенты бросают вуз? / В.И. Еременко // Ответственный редактор. – 2020. 24 с.

[11] Плетяго Т.Ю. Педагогические модели смешанного обучения в вузе: обобщение опыта российской и зарубежной практики / Т.Ю. Плетяго, А.С. Остапенко, С.Н. Антонова // Образование и наука. – 2019. Т. 21. №. 5. 112-129 с.

[12] Abbas J., Sagsan M. Identification of key employability attributes and evaluation of university graduates' performance: Instrument development and validation / J. Abbas, M. Sagsan // Higher Education, Skills and Work-Based Learning. – 2020.

[13] Quadir B. Analyzing the educational goals, problems and techniques used in educational big data research from 2010 to 2018 / B. Quadir, N.S. Chen, P. Isaias // Interactive Learning Environments. – 2022. Т. 30. №. 8. 1539-1555 p.

[14] Big data in education: Perception of training advisors on its use in the educational system / J. Ruiz-Palmero et al. // Social sciences. – 2020. Т. 9. №. 4. 53 p.

[15] Levin S.M. Personality-oriented Learning with the Use of Electronic Technologies Based on the Analysis of LMS Data / S.M. Levin // Современное образование: интеграция образования, науки, бизнеса и власти: Материалы международной научно-методической конференции. В 2-х частях, Томск, 27–28 января 2022 года. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2022. 21-28 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Isakova A.I. Platforms for interaction with students in the context of the COVID-19 pandemic and distance learning / A.I. Isakova, A.M. Korikov, S.M. Levin // Modern Education: Increasing the Competitiveness of Universities: In 2 hours. Part 2: Materials of the Intern. scientific method. Conf., January 28–29, 2021, Tomsk, Russia. – Tomsk: Tomsk Publishing House. state un-ta systems control. i radioelectronics, 2021. 189-195 p.

[2] Levin S.M. Methods for improving the mental health of students in conditions of forced distance learning and social distancing / S.M. Levin // Vectors of well-being: economics and society. – 2021. No. 1(40). 66-78 p. – DOI 10.18799/26584956/2021/1(40)/1086.

[3] Baig M.I. Big data in education: a state of the art, limitations, and future research directions / M.I. Baig, L. Shuib, E. Yadegaridehkordi // International Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2020. Vol. 17. No. 1. 1-23 s.

[4] Tang Z. Big data analysis and modeling of higher education reform based on cloud computing technology / Z. Tang // Security and Communication Networks. – 2022. T. 2022.

[5] A review on student attrition in higher education using big data analytics and data mining techniques / S.S. Tarmizi A. et al. // International Journal of Modern Education and Computer Science. – 2019. Vol. 11. No. 8. 1-14 p.

[6] Fischer C. et al. Mining big data in education: Affordances and challenges / C. Fischer et al. // Review of Research in Education. – 2020. V. 44. No. 1. 130-160 s.

[7] Habich-Sobiegalla S. Citizens' electric vehicle purchase intentions in China: An analysis of micro-level and macro-level factors / S. Habich-Sobiegalla, G. Kostka, N. Anzinger // Transport Policy. – 2019. V. 79. 223-233 p.

[8] Gvozdenko Yu.V. Big data in the education system / Yu.V. Gvozdenko, A.A. Ishchenko, A.V. Pilipenko // International Student Scientific Bulletin. – 2019. no. 5-1. 20-20 s.

[9] Villegas-Ch.W. Improvement of an online education model with the integration of machine learning and data analysis in an LMS / Ch.W. Villegas, M. Román-Cañizares, X. Palacios-Pacheco // Applied Sciences. – 2020. Vol. 10. No. 15. 5371 p.

[10] Eremenko V.I. Why do students drop out of college? / IN AND. Eremenko // Responsible editor. – 2020. 24 p.

[11] Pletyago T.Yu. Pedagogical models of blended learning at the university: a generalization of the experience of Russian and foreign practice / T.Yu. Pletyago, A.S. Ostapenko, S.N. Antonova // Education and science. – 2019. Vol. 21. No. 5. 112-129 p.

[12] Abbas J., Sagsan M. Identification of key employability attributes and evaluation of university graduates' performance: Instrument development and validation / J. Abbas, M. Sagsan // Higher Education, Skills and Work-Based Learning. – 2020.

[13] Quadir B. Analyzing the educational goals, problems and techniques used in educational big data research from 2010 to 2018 / B. Quadir, N.S. Chen, P. Isaias // Interactive Learning Environments. – 2022. Vol. 30. No. 8. 1539-1555 p.

[14] Big data in education: Perception of training advisors on its use in the educational system / J. Ruiz-Palmero et al. // Social sciences. – 2020. Vol. 9. No. 4.53p.

[15] Levin S.M. Personality-oriented Learning with the Use of Electronic Technologies Based on the Analysis of LMS Data / S.M. Levin // Modern education: integration of education, science, business and government: Proceedings of the international scientific and methodological conference. In 2 parts, Tomsk, January 27–28, 2022. – Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2022. 21-28 p.

© С.М. Левин, 2022

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Левин С.М. Перспективы анализа данных в образовательном процессе высших учебных заведений // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 196-205. URL: <https://ip-journal.ru/>